

TROPLARNING METAFORA VA METONIMIYA TURLARINI O'ZBEK VA YEVIROPA TILSHUNOSLIGIDA O'RGANILISHI

To'raxonova Xosiyat Mahamdolimovna

Namangan muhandislik texnologiya instituti

“Chet tillar” kafedraasi o'qituvchisi

Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik muammolari

Metaforalarning falsafiy-nazariy asoslari, mantiqiy tahlili, yondosh ko'chimlardan farqli jihatlari, ornamental, prakseologik xususiyatlari hamda falsafiy paradigmasini aniqlash borasida bir necha tilshunos olimlar, jumladan, N.Arutyunova, M.Blek, E.Kassirer va R.Yakobsonlar ilmiy tadqiqot ishlarini olib borganlari bizga ma'lum. Shuningdek, J.Lakoff, M.Jonson, Ye.Gogonenkova, Ye.Akishina, G.Yermolenkolar va bir nechta olimlar konseptual metafora tushunchasining kognitiv, pragmatik, lingvomadaniy jihatlarini ochib berganliklari fanning yangi bir sohasi “Kognitiv tilshunoslik”ni paydo bo'lishiga zamin bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. O'zbek tilshunoslaridan Sh.Rahmatullayev va M.Mirtojiyevlar ham o'zbek tili materiali asosida metaforaning milliy-madaniy, lisoniy, semantik hamda kognitiv xususiyatlarini tadqiq etishganligini misol qilib keltirishimiz mumkin.

Zamonaviy tilshunoslikda metaforaning tafakkur bilan bog'liq xususiyatlari e'tibor markaziga qo'yildi. Dastlab falsafada nutqiy bezak sifatida qaralgan metafora endi kognitiv tilshunoslikda ongning qiyosiy-tahliliy faoliyati sifatida qarala boshlanganligi misolini ko'plab kognitiv tilshunoslikka oid adabiyotlarda ko'rishimiz mumkin. Tilshunoslikning ushbu yo'nalishiga ko'ra, til va tafakkur masalasi inson ongida yangi fikrlar paydo bo'lish mexanizmining bosh omili hisoblanadi. Tildagi mavjud har bitta nominativ ma'nodagi leksik birlikni o'zi ham aslida o'xshatish asosida vujudga kelgan bo'lib, bunda metafora tayanch kognitiv mexanizm sifatida xizmat qiladi [1].

Tilshunoslikda XX asrga kelib “konseptual metafora” degan yangi atama paydo bo’lgan bo’lib, ushbu atama birinchi marta amerikalik olimlar J.Lakoff va M.Jonsonlar o’z tadqiqotlarida o’z aksini topgan. Jorj Lakoff va Mark Jonsonning fikricha, “...har bir tushunchaning shakllanish asosida metaforizatsiya jarayoni bor. Jumladan, tildagi tovushlar, belgilar va so’zlarning paydo bo’lishi aynan metaforizatsiya orqali sodir bo’ladi”^[2]. Tildagi so’zlarning inson ongi tafakkurida aks etishi metaforaga asoslangan bo’lib, olimlar ushbu tizimlarni tahlil qilgan holda ularni “konseptual metaforalar” deb nom beradilar.

Konseptual metaforaning kognitiv xususiyatlarini o’rganar ekanmiz, oddiy metaforada uchramaydigan farqli jihatlarini ko’rishimiz mumkin. Bunda inson tafakkurida mavjud barcha mavhum tushunchalar qanday paydo bo’lganligi va mavjud nimalarga qiyos etilishi tavsiflanadi. Tahlillar shuni ko’rsatadiki, mavhum tushunchalarni badiiy nutqda ifoda etilishi - shakliy, holat va harakat kabi xususiyatlari aro o’xshashlik asosida ifodalangan metaforalardan farq qiladi. Shuningdek, “konseptual metafora” asoschilari J.Lakoff va M.Jonsonlar ularni uch guruhga: 1) orientatsion 2) ontologik 3) strukturaviy metaforalarga ajratadilar.

Oriyentatsion metaforalar insonlarning fikr mulohazalaridagi tasviriy ifodalar ma’lum bir joy yoki yo‘nalishga ishora berilishini anglatadi, ontologik mavhumlikning mavjudlikka aylanishini ta’minlaydi. Strukturaviy metaforalar inson tafakkuridagi murakkab tizimli tushuncha orqali boshqa bir so‘z mohiyati shakllanishini tushunib olishimiz mumkin [3].

V.P.Moskvin metaforalarni semantik jihatini o’rganib, ularni tegishli sohasi bo’yicha klassifikatsiya qilgan: texnikaga oid metafora, moliya sohasiga oid metafora, sportga oid metafora, qurilishga oid, tabobatga oid metaforalar [4]. Bizningcha, metaforalarni sohasiga qarab o’rganish bir muncha yengillik beradi, shunga ko’ra, Moskvinning tasnifi metaforalarni leksik-semantik jihatdan tadqiq qilinishining osonlashuviga imkon beradi.

Metaforani tasniflashda, rus tilshunos olimasi N.Arutyunova ushbu badiiy tasviriy vositani uslubiy va shakliy jihatdan nominativ, obrazli, kognitiv hamda umumlashtiruvchi turlarga ajratadi.

Yana bir rus tilshunosi Ye.Saxarova esa metaforaning tasviriy-ifodaviy xususiyatiga bag'ishlangan tadqiqotida uning so'zlarga yangicha mohiyat berishini ta'kidlaydi. Undagi obrazlilik xususiyatini birlamchi omil sifatida keltiradi. Bundan tashqari, metaforaning lakonizm, polireferentlik, pressupozitivlik, emotivlik kabi jihatlarini ham sanab o'tadi [5].

O'zbek tilshunoslari ham rus manbalari asosida metafora va metafora asosida vujudga kelgan ko'chimlar ustida ko'plab ilmiy tadqiqot ishlarini olib borib, ko'chimlarning bir-biridan farqli xususiyatlari va badiiy adabiyotdagi talqinini o'z ishlarida bayon etishgan. Shulardan, G.Qobuljonova metaforaning lingvistik talqiniga bag'ishlangan tadqiqot ishida metaforaga yondosh hodisalarning o'zaro farqini yoritgan [6].

Yana bir olim Sh.Safarov esa o'zining "Kognitiv tilshunoslik" nomli kitobida metafora haqida quyidagicha fikr keltirib o'tgan: "Mental maydonda – turli xil voqelikdagi va tasavvurdagi vaziyatlar mantiqiy idrok etiladi. Shu sababli mental maydon faqatgina tafakkur doirasida yuzaga kelgan hodisa sifatida qaraladi va u turli kognitiv qoliplar asosida namoyon bo'ladi. Bunday qoliplar propozitsiya xususiyatiga ega bo'lish bilan bir qatorda (ssenariy, skript, freym, propozitsiya kabilar), metafora, metonimiya ko'rinishini ham olishi mumkin." [7]

Badiiy adabiyot namunalarini vujudga kelishida faol ishtirok etuvchi ko'chim – metafora uzoq yillar davomida juda ko'p marta turli tildagi tilshunoslar tomonidan o'rganilganligi bois ko'plab tasniflarga ega, degan xulosaga keldik. Turli xususiyatga ko'ra turlicha tasniflar metaforaning serqirraligini anglatadi va badiiy matnni u tildan boshqa tilga tarjima qilishda ushbu tasniflar yangi tarjima imkoniyatlariga yo'l ochib beradi.

Metaforaga yondosh hodisalardan bo'lmish metonimiya ham badiiy asarlarda va she'riyatda ko'p qo'llaniladigan badiiy tasviriy vositadir. "Metonimiya - ikki tushuncha o'rtasidagi yaqinlikka asoslangan o'xshashsiz ko'chim. Metonimiyada biror narsa yoki voqea-hodisaning nomi boshqasiga ko'chiriladi, biroq bu nomlash narsalar o'rtasidagi o'xshashlikka emas, balki ular o'rtasidagi yaqinlikka, aloqadorlikka asoslanadi".

Metonimik ma'nolarning ko'rinishlari quyidagicha bo'ladi [8]:

1. Bir predmetning nomi shu predmetdagi boshqa narsa nomiga o'tkaziladi.
2. Materialning nomi shu materialdan yasalgan narsa nomiga ko'chadi.
3. Joy nomi bilan shu joyda yashovchi kishilar ataladi.
4. Harakat ifodalovchisi bilan uning natijasi yoki unga aloqador bo'lgan jarayon bilan ataladi.
5. Predmet nomi bn xuddi shu predmet hosilasi nomlanadi.

Metonimiya so'z ma'nosi taraqqiyotining ko'rinishlaridan biri bo'lib, badiiy adabiyotda ko'p qayd etilgan badiiy tasviriy vositalardan biridir. L.Boboxonova o'zining "Ingliz tili stilistikasi" kitobida shunday ta'rif beradi: "Metonimiya – leksik ma'nolarning ikki turi asosiy – mantiqiy va matniy ma'nolar orasidagi munosabatlar bo'lib, bu munosabat narsalar o'rtasidagi aniq aloqalarning paydo bo'lishiga asoslangandir. Ya'ni, narsa va hodisalar bir-biriga yaqinligi tufayli birining nomi ikkinchisiga ko'chiriladi"[9].

P.Koch metonimiyaning semantik asosini o'rganish uchun izlanishlar olib bordi va uning ilk ta'rifi obrazli ifoda ekanligini ta'kidlab: "metonimiya bu biror predmet yoki hodisa nomini shu predmet bilan bir o'rin olgan boshqa predmet nomi bilan almashtirish hodisasidir"[10]. Metonimiya amaliy hodisa sifatida tushuniladi va kishilarning borliqni tushunish va o'z tilini boyitish vositasi sifatida kundalik hayotida muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Metonimiya metaforachalik qiziq emas, chunki u so'zlar o'rtasida yangi bog'liqlik emas balki mavjud bog'liqlik asosida vujudga keladi. U zamonga, makonga va muallif nomiga oid bog'liqliklar asosida turlarga bo'linadi. Zamonaviy tilshunoslikning yangi yo'nalishlaridan bo'lgan kognitiv tilshunoslik metonimiya faqatgina so'zlararo munosabatni emas, balki lingvistik ma'nolarni ham anglatadi.

Kognitiv lingvistikaning ilk namoyondalari bo'lgan J.Lakoff hamda M.Jonsonlar metonimiyaga bir mohiyat yaqin turgan boshqa bir mohiyatning qo'llanilishi deb ta'rif beradilar, ularning fikricha "metonimiyaning asosiy funksiyasi ma'lumot berishdir, shu bilan birga u tushunishga ham yordam beradi".

A.Barselonaning fikricha, “metonimiya – bu manba hisoblangan konseptual domen ma’nosining ikkinchi domenga ko’chishidir. Asl va ko’chma ma’no bir xil funksional domen va ularning pragmatik funksiya orqali chambarchas bog’langanligi ko’chma ma’noni yuzaga chiqaradi”.

O’zbek tilshunos olimlaridan Z.M.Bazarov o’zining “Badiiy tarjimada leksik-stilistik bo’yoqdorlikni saqlash muammolari” nomli ilmiy tadqiqotida: “Metonimiya tasviriy vosita sifatida badiiy matnda keng qo’llanilib, u orqali badiiy matn muallifi biror narsa yoki voqea-hodisaning nomini boshqasiga yaqinligi, aloqadorligi asosida ko’chirish bilan qo’shimcha ma’no yasaydi” deb izohlaydi. Bu orqali muallif leksik birliklarni sintaktik, leksik-semantik va stilistik ma’nolarini qisqartirish yo’li bilan ma’no hosil qilib, lisoniy tejamkorlikka erishadi. Lisoniy tejamkorlik nafaqat tilshunoslikda balki badiiy tarjimalarda ham keng qo’llaniladi.

So’z ma’nosi og’zaki yoki yozma nutqda, badiiy matnda o’z ifoda doirasini kengaytirishi yoki toraytirishi shuningdek, mavhum holatga kelishi yoki aniq ifodaga ega bo’lishi mumkin. Metonimiyani har doim obrazlilik, emotsionallik, serqatlamlilik va ta’sirchanlik bilan bog’lab o’rganishimiz lozim. O’zbek tilidagi metonimiyalarni boshqa ko’chimlardan farqlash va ularning hosil bo’lish sabablari muayyan darajada tadqiq etilganligi bizga ma’lum. Tilshunos olimlardan I.Shukurov metonimiyani nutq sathida tadqiq etgan bo’lsa, til hodisasi sifatida M.Mirtojiyev o’rgangan. Ushbu tadqiqotlarga tayangan holda, yondosh hodisalardan farqlab berganligini kuzatgan holda, metonimiya va yangi ma’no hosil bo’lish hodisalarini ochib berishga harakat qilindi. “Metonimiya aniq bir so’zda sodir bo’lar ekan, u til va nutq hodisasi sifatida kuzatiladi. Lekin ulardan hosil qiluvchi va hosila ma’nolar tarkibida o’zaro umumiy va differentsial semalarning mavjudligi bilan ajralib turadi” deb ta’riflanadi ayrim manbalarda.

Tilshunoslikda metonimiyaning o’rnini belgilashda turlicha qarashlar mavjudligi turli tilshunoslikka oid manbalarda ko’rsatilgan. Tilshunoslar metonimiyaga polisemiyaning bir ko’rinishi sifatida o’z munosabatlarini ko’rsatadilar. Lekin polisemiya bir so’zning birdan ortiq ma’nolarini ifodalaydi, metonimiya esa so’zning

ma'nosidagi o'zgarishni ifodalaydi. Shunga ko'ra, metonimiya polisemiya bilan farq qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Rofiyeva G.Yu.-“O'zbek tilidan fransuz tiliga konseptual metaforalar tarjimasining o'ziga xos xususiyatlari”.diss.kand.filol..nauk- Toshkent. 2020. 20-bet
2. Lakoff, G. & M. Johnson.- Metaphors We Live By. Chicago,2003.Pp 15.
3. Qobilova N. va Ollomurodov A.- Konseptual metaforalarning lingvomadaniy hamda kognitiv xususiyatlari va til taraqqiyotida tutgan o'rni. Международный научный журнал «Научный импульс» No3(100), часть 1.2022. <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/ni/article/view/1055/874>
4. Moskvina V.P. – Russkaya metafora: parametriklassifikatsii. NDVSh. Filol.nauki, 2000.- B.12.
5. Arutyunova N.D. –Yazik i Mir cheloveka. – M.: “Yaziki russkoy kulturi”,1999. – B.896
6. Qobiljonova G.K. Metaforaning sistemaviy lingvistik talqini. Filol.fan.nom...diss.Toshkent.200.-B.124
7. Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. – Jizzax:”Sangzor” nashriyoti,2006.-B.60.
8. Mengliyev B. Hozirgi o'zbek tili.- Toshkent: Excellent Polygraphy,2020 – B.158-159
9. Boboxonova L.T. Ingliz tili stilistikasi. –Toshkent,”O'qituvchi”,1995.-46-b.
10. Koch P. Frame and Contiguity. On the Cognitive Bases of Metonymy and Certain Types of Word Formation. Metonymy in Language and Thought. Amsterdam/Philadelphia John Benjamins Publishing Company. 1999. 139-167 p.
11. Bazarov Z.M. –Badiiy tarjimada leksik-stilistik bo'yoqdorlikni saqlash muammolari. Filol.fan.nom.diss..Samarqand,2020.61-63-b.